

ISSN: 3060-4613

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№6/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 530 sahifa,
5-iyun, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti rektori

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Rector of the Nizami National Pedagogical University of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024-yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Iqim o'zgarishi muammolari va "yashil ko'nikmalar"ning rivojlanishi.....	14
<i>Abdurashit Karimovich Avliyaqulov</i>	
TTJlardagi qizlarni qo'llab-quvvatlash, mavjud ijtimoiy-axloqiy muammolarni hal etish bo'yicha ilg'or xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish.....	18
<i>Xasanboy U. Abdusamatov</i>	
Integrativ yondashuv bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili	26
<i>Jalilov Nodirjon Azamatovich</i>	
Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning sibling munosabatlari diagnostikasi.....	30
<i>G'ayibova Nargiza Anorbayevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim omillari	33
<i>Hakimova Gulmira To'xtatosheva</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni muzey pedagogikasi vositasida rivojlantirishning pedagogik-psixologik jihatlari	37
<i>Marayimova Kibriyoxon Islomjon qizi</i>	
Iqtisodiy savodxonlikni oshirishda o'zbek tilining ta'siri	41
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Сторителлинг как инструмент формирования ценностных ориентаций старшеклассников	44
<i>Умрихина Виктория Игоревна</i>	
Формирование эстетических предпочтений учащихся музыкальных школ в условиях инклюзивного образования на основе стилевого подхода	52
<i>Ахунова Умида Ойбековна</i>	
Sun'iy intellektning ta'limga integratsiyasi: o'qitish va boshqaruvdagi o'rni.....	55
<i>Abduxamidova Muyassar Xalimjon qizi</i>	
Buxorodagi jadidchilik harakatining o'ziga xosligi va maktablardagi ta'lim tizimi.....	60
<i>Axrorov Ixtiyor Doniyorovich</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida imkoniyati cheklangan bolalarning moslashuvida oila va maktabning roli.....	63
<i>Dadaboyev Jahongir Sherdil o'g'li</i>	
Влияние длительной госпитализации на образовательную траекторию ребенка: междисциплинарный подход	67
<i>Сайфутдинова Насиба Нурматовна</i>	
O'yinning bola faoliyati sifatidagi mohiyati va o'ziga xosligi.....	75
<i>Otasheva Lola Shoto'rayevna</i>	
Psixologik tadqiqotning umummetodologik va xususiy metodologik tamoyillari.....	78
<i>Xodjimatoва Nazira Toshmatovna, Mallayeva Gulshoda Maxmudjonovna</i>	
Rivojlanishida nuqsoni bor bo'lgan bolalarni ijtimoiy hayotga tayyorlashda inklyuziv ta'limning o'rni	81
<i>B. Xusniddinova</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida loyihaviy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish	85
<i>Zulaykho Samatovna Ro'ziyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarini dars jarayonida rivojlantirish texnologiyasi	89
<i>Xudayberganova Nawrizbiyke Qanat qizi</i>	
Sonlarni obrazlar bilan bog'lash orqali mantiqiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi.....	92
<i>Kalekeeva Sarbinaz Turkmenbaevna</i>	
Methodology of Teaching English to Preschool Children	96
<i>Khurshida Tojimurodova</i>	
Malaka oshirish jarayonida yo'riqchilarning kasbiy kompetentligini takomillashtirishning ijtimoiy zaruriyati..	100
<i>Ch. B. Nalibayeva</i>	
O'qituvchilarning o'quvchilar bilan hamkorlik munosabatlari	103
<i>G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi</i>	
Falsafada haqiqatni izlash: empirizm va rasionallizmning o'rni.....	106
<i>Boymirzayeva Xurshida Sobirovna</i>	

Raqamli ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun axborot bilan ishlashni o'rgatishning didaktik asoslari.....	110
<i>Ismoilov Ravshan Yakubjon o'g'li</i>	
An Evaluation of the Impact of The Theme-Based Approach on Young Learners' Speaking Development..	113
<i>Khamraeva Gulchekhra Ibrakhimovna</i>	
O'smirlar o'rtasida o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar.....	118
<i>Majidov Jasur Baxtiyarovich, Xolmatova Dilorom Vahobjon qizi</i>	
Informatika fanini o'qitishda mobil dasturiy vositalaridan foydalanish imkoniyatlari	123
<i>Jo'rayev Ilhom Isxoqovich</i>	
Muqimiy asarlari vositasida talabalarda kitobxonlik tizimini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish	126
<i>Muxlisa Satriddinova Muhitdinova</i>	
Korpus lingvistikasida lingvostatistik tahlil metodi	132
<i>Nuriddinov Abrorbek Sayfiddin o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni ruhlantirish va o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish	136
<i>Umarova Feruzabonu Bobir qizi, Samandarova Dildora Javlon qizi</i>	
Tizimli-faoliyatli yondashuv asosida umumpedagogik akt kompetentlikni shakllantirish muammosining nazariy-metodologik jihatlari.....	139
<i>Saloxiddinova Umidaxon Mansurjon qizi</i>	
Nutqiy kamchiliklarni kamaytirishda o'yinlarning o'rni.....	143
<i>Jabborova Oltinoy</i>	
Matn bilan ishlash bosqichlari va ularning ingliz tilini o'rgatishdagi didaktik ahamiyati	146
<i>Soliyev Umidjon Yulchivoyevich</i>	
Ta'lim tizimini boshqarishda talabalar boshqaruvining qiyosiy tahlillari	150
<i>Uzaqov Nomozali Hamdamovich</i>	
Zamonaviy ta'lim muassasalarida pedagoglarning boshqaruv malakasini rivojlantirish yo'llari	153
<i>Z. M. Zarifova</i>	
Rossiya imperiyasining Surxon vohasi qishloq xo'jaligi va irrigatsiya tizimidagi siyosati tarixi	159
<i>Abdurashidov Anvar Abdurashidovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari katta guruh tarbiyalanuvchilarini badiiy adabiyot bilan tanishtirish texnologiyalari.....	164
<i>Axmadaliev Sidiqjon Yigitalievich</i>	
Ota-onalarning ta'lim sifatiga ta'siri.....	167
<i>Axmadqulova Ozodaxon Xamidullo qizi</i>	
Surxon voxasi toponimlarining tarixshunosligi.....	170
<i>Boboyeva Sitora Ro'zimaxmatovna</i>	
O'zbek etnopedagogikasi rivojlanishining nazariy asoslari.....	174
<i>Davlatova Shaxnozaxon Doniyor qizi</i>	
Sihatgohlarda davolanuvchilar salomatligini saqlashda jismoniy tarbiya vositalaridan samarali foydalanish texnologiyalari.....	178
<i>G'aniyev Suxrob Abduvali o'g'li, Ergashov Shoxrux Yusuf o'g'li</i>	
Ikkinchi jahon urushi davrida Surxon vohasi ayollarining maorif va madaniyat sohasiga qo'shgan munosib hissalar.....	183
<i>Hakimova Muyassar Rashidovna</i>	
Kitob mutolaasining pedagogik-psixologik asoslari	188
<i>Il'yasova Dilshoda Akmal qizi</i>	
O'zbekiston tarixini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, Turkistondagi siyosiy jarayonlar, Turkiston muxtoriyati.....	191
<i>Isaev Oybek Axmed o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda ona tili fanidan mustaqil ishlarni tashkil etishda matnlar ustida ishlash metodikasi....	195
<i>Iskandarova Maftuna Quvondiq qizi</i>	
Sinfdan tashqari tadbirlarda o'smir yoshdagi o'quvchilarning ijtimoiy tashabbuskorligini tarbiyalash metodi.....	199
<i>Latipova Nigoraxon Isakovna, Ibraimov Xolboy Ibragimovich</i>	
Tarixni o'rganishda yordamchi tarixiy fanlarning ahamiyati	202
<i>Maxmatkulova Nozikoy Choriyevna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Increasing the Efficiency of Economic Education Through Project-Based Educational Technologies 210 Nurmatova Maftuna Ilkxamovna
	Rassom O'rol Tansiqboyev asarlari vositasida maktabga tayyorlov guruhi bolalarini tabiat manzarasini chizishga o'rgatish..... 213 Po'latov Foziljon Usibjonovich
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida lingvistik kompetensiyasini rivojlantirishda raqamli ta'lim vositalarining o'rni..... 216 Qayumova Odinoxon Buvarayim qizi
	Milliy o'zlikni anglashni shakllantirishning pedagogik asoslari..... 219 Sa'dullayeva Sarvinoz Ubadullo qizi
	Neyrodinamik gimnastikalar yordamida o'quvchilarning matematik tafakkurini rivojlantirish..... 223 Sanobar Ibragimovna Kenjayeva
	Talabalarni ma'naviy tarbiyalash diagnostikasi va korrektsiyasi 228 Saotmuradova Zebo Yuldash qizi
	Musiqiy-nazariy fanlarni o'qitishda axborot kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llashning xususiyatlari 232 Shukurova Nilufar Gayratovna
	Maktabgacha ta'lim direktori shaxsiy kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha ilg'or xorijiy tajribalardan foydalanish..... 237 Ravshanova Nargiza Norboyevna, Suvonova Sohiba Eshquvvat qizi
	Surxon vohasining ijtimoiy hayotida sog'lomlashtirish oromgohlarining o'rni 241 Tilovov Qorjov Bekbayevich
	O'quvchilarning ma'naviy immunologik tarbiyasini shakllantirishning ilmiy asoslari..... 248 Toshmamatova Shoxsanam Muzaffar qizi
	Theoretical Foundations, Essence, Content and Forms of Economic Education for Students of Grades 5-6 of Secondary Schools 251 Turakhanov Oybek Davlatalieвич
	Tarbiyachining shaxsiy fazilatlar va pedagogik mahorati 257 Usarova Muborak Xabibulla qizi, Abduraxmanova Matluba Kamoliddin qizi
	Boshlang'ich ta'limda kommunikativ yondashuvga asoslangan o'qitish metodlarini takomillashtirish usullari..... 260 Xoliqova Matluba Mardon qizi
	Xorijiy tillarni o'qitishning zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish jarayonini takomillashtirishning shakl, metod va vositalari 263 Xudoyqulova Sevara Yorqul qizi
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviy tarbiyasida xalq pedagogikasi an'alaridan foydalanish 266 Yunusova Dildoraxon Xikmat qizi
	Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirish..... 270 Yusufaliyeva Gulnora Abdurahmonovna
	Способы и средства обучения ценности времени в младших классах (на уроках русского языка)..... 275 Ниязова Хилола Хаят кизи
	Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования 278 Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи
	5–7-sinflar ingliz tili darsliklaridagi muloqot matnlarining tahlili..... 281 Abdumurodova Dilnoza Azimjon qizi
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining intellektual ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning mazmuni..... 284 Abduraxmonova Noila Nasim qizi
	Boshlang'ich ta'lim yo'nalishida tabiiy fanlar nazariyasi va metodikasi fani rivojlanish tarixi 289 Abduraxmonov Zaribjon Mansurovich, Umaraliyeva Baxtilaxon Raxmonali qizi, G'ofurova Zarnigorxon Shuxratovna
	Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning nazariy asoslari 293 Ahmadova Kamola Ahmad qizi
	Methodology for Increasing the Efficiency of Training 10–12-Year-Old Tennis Players 297 Akhmedova N. I.
	Musiqqa ta'limi yo'nalishi talabalarida ingliz tili fani doirasida kasbiy-muloqotni rivojlantirish tamoyillari 301 Ashurova Zulayxo Erkinovna

Pedagogik oliy ta'limda "tasviriy faoliyatga o'rgatish metodikasi" modulini o'qitishning pedagogik va metodik xususiyatlari.....	306
Boliyeva Lola Shukurovna	
O'zbek tilida rang bildiruvchi leksik birliklarning tarixiy-etimologik tahlili.....	309
Rahmon Ernazarov	
Maktabgacha ta'limda kompyuter texnologiyalari orqali bolalarning intellektual rivojlanishini ta'minlash	313
G'ulomova Muxlisa Ulug'bek qizi	
Maktabgacha ta'lim muassasasida huquqiy tarbiyani amalga oshirish yo'llari.....	317
Karimova Umida Sharopovna	
Raqamli ta'lim muhitini shakllantirish asosi sifatida kichik maktab o'quvchilariga informatika va axborot texnologiyalarini o'qitishning o'quv-uslubiy ta'minoti.....	322
Mamajanov Raxmatilla Yakubjanovich, Aliyev Mahmud Muso o'g'li	
Использование личностно-ориентированных образовательных технологий в дошкольном образовании	327
Мирзатова Гулшода Худойбердиевна	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish mohiyati.....	332
Najmiddinova Saodat Abduvohid qizi	
Ta'lim jarayonida mozaika texnologiyasi asosida bo'lajak o'qituvchilarning intellektual kompetentligini rivojlantirish.....	335
O'rinov Rustambek Yoqubjonovich	
Oilaviy munosabatlarga ijtimoiy-psixologik ta'sirlar va ularning ahamiyati	340
Otanazarova Muhayo Uktamova	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari sharoitida bolalarning harakat faoliyatini maqsadli rivojlantirish texnologiyasi	344
Radjapova Gulbahor Mamatramonovna	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda refleksiv ko'nikmalarini shakllantirish metodik muammo sifatida... ..	348
Raxmonova Iroda Samijonovna	
Voleybol sport seksiya mashg'ulotlarini tashkil etishda ishlab chiqilgan ilmiy-metodik dastur va anketa so'rovi natijalari tahlili.....	352
Sulaymonov Jahongir Solijonovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining adabiy va nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirishda interfaol va kollaborativ metodlar qo'llanilishi	361
Temirova Iqbol Sadriiddinovna	
Zamonaviy gumanitar bilimlarda "axborot kompetentligi" tushunchasining tarixiy-mantiqiy tahlili.....	365
Xoshimova Xulkaroy Xoshimjon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'quv-bilish faolligini rivojlantirishda bolalar adabiyotidan foydalanish metodikasini takomillashtirish.....	369
Yuldoshova Mehriniso Ochilidievna	
Gumanitar fanlarda milliy folklardan foydalanishning ahamiyati.....	372
Abduxakimova Maxfuza Abduraxmonova	
Методика усовершенствования коммуникативной толерантности детей в процессе изучения русского языка и литературы в начальных классах.....	376
Тошматова Мукаррам Джумановна, Дадаева Фируза Акрамовна	
Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования	380
Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи	
Формирование коммуникативных умений учащихся младших классов средствами филологических наук.....	383
Хожиева Малика Хусниддиновна	
The Formation of Syntactic Paradigmatics.....	388
Turdiyeva Nilufar Anvarovna	
Oliy ta'limda zoologiya fanini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida o'qitish metodikasini takomillashtirish.....	391
Xonnazarova Mamlakat To'liqinovna	
O'zbek kurashchilarining kurash usullari va taktik harakatlarini o'zlashtirish darajalari.....	395
Qon'irbaev Dastan	

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida atrof olamga nisbatan mas'uliyatlikni takomillashtirish mexanizmi	399
<i>Abdulahkimova Fotima Turduqil qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar kreativ fikrlashini rivojlantirishning pedagogik-psixologik qonuniyatlari	403
<i>Abdusattorova Umida Abdusamat qizi</i>	
Raqamli dasturiy vositalari asosida organik kimyo fanini o'qitish jarayonini tashkil etish yo'nalishlari	406
<i>Ametova Guljamila Elbrusovna</i>	
Fanlararo aloqadorlik asosida tayanch kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari...	410
<i>Babayeva M. A.</i>	
Rahbarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishni boshqarish chora-tadbirlari.....	413
<i>Bagmatov Davlatjon</i>	
Rivojlanayotgan davlatlarda ota-ona va farzand munosabatlari.....	418
<i>Bobojonova Nazira Merganboy qizi</i>	
Huquqiy fanlarni innovatsion o'qitish usullarining afzalliklari	422
<i>Dauletbaeva Jadiraxan Aliy qizi</i>	
Ona tili o'qituvchilarining nutqi bilan bog'liq muammolar va unga doir yechimlar	426
<i>G'. Do'stmurodov</i>	
Barqaror rivojlanish kontekstida maktabgacha ta'lim: bolalarda ekologik ongni shakllantirish.....	430
<i>Hoshimova Dilnoza Boymirzoyevna</i>	
Duduqlanishni bartaraf etishda kompleks yondashuv	433
<i>Ibroximova O'g'iloy Inomjon qizi</i>	
Transformatsiya-lashayotgan jamiyatda yoshlarning shaxsiy resurslari va psixologik barqarorligi	437
<i>Irisbayeva Qunduzxon</i>	
Talabalarda kasbiy kreativlik ko'nikmalarini shakllantirish samaradorligi va uning natijalari	440
<i>Ismanova Ma'mura Abdumo'minovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi serebral falajli bolalarda nutq va motorikani rivojlantirish	444
<i>Isodullayeva Iqboloy Sodiqjonovna</i>	
Talabalarining intellektual-kognitiv salohiyatini rivojlantirishda kredit-modul tizimining pedagogik jihatlari ..	447
<i>J. Otepbergenov</i>	
Yashil suvo'tlar (Chlorophyta) bo'limini o'qitish metodikasi	451
<i>M. N. Xayitova</i>	
Bo'lg'usi pedagoglarda empatik kompetensiyalarni rivojlantirish: zamonaviy yondashuvlar va amaliy strategiyalar	457
<i>Mambetkarimova Indira Polatbaevna</i>	
An Analysis of the Present-Day use of English Folklore in Education.....	460
<i>Maxsudaliyeva Ranokhon Bakhodir qizi</i>	
Yoshlarda kasbiy motivatsiyani shakllantirishning psixologik xususiyatlari	463
<i>Mirzaxmatova Sayyora Saydaxmatovna</i>	
Kasbiy kompetensiya tushunchasi va uning mohiyati	466
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna</i>	
Boshlang'ich sinfda matematika o'qitishni tashkil qilish shakllari	471
<i>Norquvatova Diyora Davron qizi</i>	
Zamonaviy ta'limda inklyuziv yondashuvlar: o'qituvchilarning kasbiy tayanchlarini takomillashtirish.....	475
<i>Olimova Nodirabegim Ibrohimjon qizi</i>	
Jadidlar ta'lim orqali jamiyatni o'zgartirishga intilganlari, ularning maqsadlari va erishilgan natijalar.....	479
<i>Omonov Asliddin Sunnatovich</i>	
O'zbek tilida rang bildiruvchi leksik birliklarning tarixiy-etimologik tahlili.....	481
<i>Rahmon Ernazarov</i>	
Boshlang'ich ta'lim – inson kamolotining ilk poydevori!.....	485
<i>Ravshanova Ra'no Raup qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyasini shakllantirishda zamonaviy raqamli texnologiyalardan foydalanish	489
<i>Saidova Dilnoza Baxtiyor qizi</i>	
Mental arifmetika orqali bolalar intellektini rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	493
<i>Saydaliyeva Umidabonu Sharifjon qizi</i>	
Innovatsion ta'lim sharoitida boshlang'ich sinf ona tili darslarining samaradorligini oshirish muammosi	496
<i>Sharipova Sevara Erkin qizi</i>	
CEFR doirasida arab tilida yozma nutq kompetensiyasini baholash mezonlari va amaliy usullar	499
<i>Sindarova Malika Aziz qizi</i>	

VARK ta'lim modelining pedagogik oqibatlari	503
<i>Temirova Mushtariybonu</i>	
Kasbiy rivojlanish soatlarida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini rivojlantirish	507
<i>Temirova Rushana Ravshan qizi, Nishonova Durdoni Olimjon qizi</i>	
Teaching on Empty: Burnout Challenges in Elt Classrooms	511
<i>Usmanova Nilufar Xasan qizi</i>	
Ona tili ta'limini tashkil etish jarayonining ilmiy-nazariy tendensiyalari	514
<i>Uzoqova Maftuna Abdirazzoqovna</i>	
Критическое мышление в контексте эмоционального интеллекта	518
<i>Нажмудинова Мадина Халимовна</i>	
Реформа образовательной системы для повышения качества и доступности образования, как одна из целей устойчивого развития	521
<i>Аскарва Ф. А.</i>	

KASBIY KOMPETENSIYA TUSHUNCHASI VA UNING MOHIYATI

Mirzayeva Faroxat Odiljonovna

Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti
Pedagogika kafedrasida professor v/b, p.f.d.

Annotatsiya: Ushbu maqolada kasbiy kompetensiya tushunchasi, uning tarkibiy qismlari va zamonaviy ta'lim tizimidagi o'rnini tahlil qilingan. Kompetensiyaviy yondashuv asosida kadrlar tayyorlashning dolzarbligi, mehnat bozorining zamonaviy talablari bilan o'zaro bog'liqligi, kasbiy kompetensiyani rivojlantirish vositalari, baholash mezonlari va uni pedagogik jarayonga integratsiya qilish masalalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: oliy ta'lim, omil, interfaol yondashuv, talaba, tadqiqot, startup, sifat, kompetensiya, texnologiya.

Abstract: This article examines the concept of professional competence, its structural components and its role in the modern education system. It highlights the relevance of training personnel based on a competency-based approach, its correlation with contemporary labor market requirements, tools for developing professional competence, assessment criteria, and integration into the pedagogical process.

Key words: higher education, factor, interactive approach, student, research, startup, quality, competence, technology.

Аннотация: В статье рассматривается понятие профессиональной компетентности, её структурные элементы и роль в современной системе образования. Освещается актуальность подготовки кадров на основе компетентностного подхода, его связь с современными требованиями рынка труда, а также инструменты развития профессиональной компетентности, критерии её оценки и интеграция в педагогический процесс.

Ключевые слова: высшее образование, фактор, интерактивный подход, студент, исследование, стартап, качество, компетентность, технология.

KIRISH

Yangi O'zbekistonda kelajakka eng katta investitsiya – ta'limni qo'llab-quvvatlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Prezidentimiz ta'biri bilan aytganda: "Ta'lim sifatini oshirish – Yangi O'zbekiston taraqqiyotining yakkayu yagona to'g'ri yo'lidir". Bugungi kunda Yangi O'zbekiston taraqqiyotining asosiy masalalaridan biri sifatli ta'limni rivojlantirish hisoblanadi. Mamlakat taraqqiyotining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida ta'lim tizimining izchil takomillashuvi kun tartibida turibdi.

O'zbekiston Respublikasida oliy ta'limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo'nalishlarini belgilash, zamonaviy bilim va yuksak ma'naviy-axloqiy fazilatlariga ega, mustaqil fikrlaydigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish, oliy ta'limni modernizatsiya qilish, ilg'or ta'lim texnologiyalariga asoslangan holda ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2019-yil 8-oktabrdagi "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5847-sonli¹ Farmon imzolandi.

Mazkur Konsepsiya O'zbekiston Respublikasida oliy ta'limni rivojlantirishning strategik maqsadlari, ustuvor yo'nalishlari, asosiy vazifalari, o'rta va uzoq muddatli istiqboldagi bosqichlarini belgilaydi hamda sohaga oid dasturlar va kompleks chora-tadbirlarni ishlab chiqish uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Yuqori malakali kadrlar tayyorlash borasida oliy ta'lim tizimi oldida turgan eng dolzarb masalalardan biri – ta'lim sifatini ta'minlashdir. So'nggi yillarda oliy malakali mutaxassislarni tayyorlash jarayonida yuz berayotgan tub o'zgarishlar, eng avvalo, oliy ta'lim muassasalarida faoliyat yuritayotgan pedagoglarning kasbiy kompe-

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2019-yil 8-oktabrdagi "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5847-sonli Farmon: <https://lex.uz/docs/-4545884>

tensiyasi rivojlanishida yaqqol namoyon bo'lmoqda. Chunki o'qituvchi talabalar, o'zi va butun jamoa oldidagi mas'uliyatini chuqur anglaydi.

Shu bilan birga, "kasbiy kompetensiya" tushunchasi, uning mazmun-mohiyati va tuzilmasi hozirgi kunda ilmiy adabiyotlarda yakdil yondashuv asosida aniqlanmagan. Oliy ta'lim o'qituvchisining kasbiy kompetensiyasini aniqlash va baholash mezonlari tizimi ham hali to'liq ishlab chiqilmagan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kasbiy kompetensiya tushunchasi zamonaviy pedagogikada muhim ilmiy-nazariy kategoriyalardan biri sifatida keng o'rganilmoqda. Sh.S. Shodmonova va F.K. Olimova (2023) o'z tadqiqotlarida pedagogik texnologiyalar doirasida o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish masalasiga alohida e'tibor qaratgan. Ular interfaol metodlar orqali kompetensiyaviy yondashuvni samarali joriy etish imkoniyatlarini tahlil qilganlar.

M.X. Baybayeva va M.M. Mo'minova (2022) tomonidan ishlab chiqilgan darslikda pedagogik kompetentlikning shakllanish bosqichlari va ularni baholash mezonlari ilmiy asosda yoritilgan. Mualliflar kasbiy kompetensiyani bilim, ko'nikma, shaxsiy fazilatlar va motivatsiyadan tashkil topgan integratsiyalashgan tizim sifatida baholaydilar.

N.S. Mirsagatovanning "Pedagogik mahorat" (2025) nomli darsligida o'qituvchining shaxsiy va professional o'sish jarayonida kasbiy kompetensiyaning o'rni hamda unga ta'sir etuvchi omillar tizimli tarzda ko'rsatib berilgan.

Shuningdek, G.M. Kertayeva va M.B. Urazova (2023) kompetensiya hamda pedagogik deontologiya o'zaro bog'liqligini tahlil qilgan holda, o'qituvchining kasbiy odobi va akademik halollik bilan uyg'un kompetensiyalarini rivojlantirish zarurligini asoslab berganlar.

Ushbu ilmiy manbalar tahlili shuni ko'rsatadiki, kasbiy kompetensiya faqat nazariy bilimlar majmui bilan-gina cheklanmay, balki ularni amaliyotga tatbiq eta olish, talaba bilan samarali muloqot o'rnatish, zamonaviy texnologiyalardan foydalana olish va o'z ustida muntazam ishlash kabi salohiyatlarni ham o'z ichiga olgan ko'p qirrali pedagogik tushunchadir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda nazariy-tahliliy yondashuv asosida kontent tahlil usuli qo'llanildi. Asosiy e'tibor kasbiy kompetensiya tushunchasining ilmiy-nazariy asoslarini o'rganish, uning tarkibiy qismlarini aniqlash hamda O'zbekiston oliy ta'lim tizimidagi zamonaviy pedagoglarning kompetensiyaviy tarkibiy tuzilmasini modellashtirishga qaratildi.

Tadqiqot quyidagi bosqichlarda amalga oshirildi:

- Ilmiy adabiyotlar va normativ-huquqiy hujjatlar tahlili – O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tegishli farmon va qarorlari asosida oliy ta'limdagi kompetensiyaviy yondashuvning me'yoriy-huquqiy asoslari o'rganildi.
- Ilmiy-nazariy manbalarni solishtirma tahlili – pedagogik kompetensiya haqida turli mualliflarning ta'riflari va yondashuvlari o'zaro solishtirildi, umumiylik va tafovutlar aniqlab chiqildi.
- Komponentlar tahlili – kasbiy kompetensiyaning turlari, ularning o'zaro bog'liqligi hamda pedagogik faoliyatdagi o'rni kontseptual yondashuv asosida tizimli tarzda umumlashtirildi.
- Sintez va umumlashtirish – oliy ta'lim muassasasi o'qituvchisi uchun zarur bo'lgan kompetensiyalarni aniqlash orqali amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

Ushbu metodologik yondashuv orqali tadqiqotning nazariy asoslari chuqurlashtirilib, kasbiy kompetensiyaning struktura tarkibi, ahamiyati va uni rivojlantirish omillari kompleks yoritib berildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Kasbiy kompetensiya – bu shaxsning ma'lum bir sohada samarali va sifatli faoliyat olib borishi uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma, malaka va shaxsiy fazilatlar majmuidir. Ushbu tushuncha zamonaviy pedagogikada alohida e'tibor talab qiladigan ilmiy-nazariy kategoriya sifatida keng qo'llanilmoqda. Ayniqsa, oliy ta'lim sohasida kasbiy kompetensiya o'qituvchining nafaqat o'z fanini chuqur bilishini, balki pedagogik mahorati, kommunikatsion qobiliyati, ilmiy-tadqiqot olib borish salohiyati hamda innovatsion texnologiyalardan samarali foydalana olish ko'nikmalarini ham o'z ichiga oladi. Oliy ta'lim muassasalarida faoliyat yurituvchi o'qituvchilar pedagogik, ilmiy, axborot-kommunikatsion, tadqiqot, madaniy-etik va innovatsion kompetensiyalar majmuiga ega bo'lishi zarur. Xususan, pedagogik kompetensiya darslarni samarali tashkil etish, talabalarning bilim olishini tizimli yo'lga qo'yish ko'nikmalarini nazarda tutsa, fanning ilmiy asoslarini bilish esa o'z sohasida chuqur bilim va zamonaviy yondashuvlarga ega bo'lishni talab etadi. Axborot-kommunikatsion kompetensiya – bu raqamli texnologiyalar va onlayn ta'lim platformalaridan foydalanish salohiyati bo'lib, o'qituvchining AKT bilan ishlash

madaniyatini anglatadi. Tadqiqot kompetensiyasi esa ilmiy izlanish olib borish, maqolalar va ilmiy ishlarga rahbarlik qilish kabi jarayonlarni qamrab oladi. Madaniy va etik kompetensiya kasbiy odob, akademik halollik, muloqot madaniyati kabi jihatlar bilan belgilanadi. Innovatsion kompetensiya esa yangi g'oyalarni ilgari surish va ularni amaliyotga joriy etish qobiliyatidir. "Kompetensiya" atamasi lotincha "competere" – "mos kelmoq", "qobiliyatli bo'lmoq" degan ma'noni anglatadi. Pedagogika va psixologiyada bu tushuncha insonning kasbiy faoliyatda samarali ishlashi uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma, malaka va shaxsiy fazilatlar tizimi sifatida izohlanadi. Kasbiy kompetensiya nafaqat nazariy bilim, balki ularni amaliyotda qo'llay bilish, muammolarni hal eta olish, moslashuvchan va tanqidiy fikrlash, samarali muloqotga kirisha olish kabi ko'nikmalarni o'z ichiga olgan kompleks tushunchadir. Uning asosiy tarkibiy qismlari – bilimlar (sohaviy nazariy bilimlar), ko'nikmalar (amaliy faoliyatni bajarish qobiliyati), malakalar (bilim va ko'nikmalarni barqaror qo'llay olish darajasi), shaxsiy fazilatlar (mas'uliyat, tashabbuskorlik, kreativlik) va motivatsiya (kasbga qiziqish, o'zini rivojlantirish istagi)dan iborat. Kasbiy kompetensiya insonning o'z kasbida muvaffaqiyatli faoliyat yuritishini ta'minlaydi, mehnat bozorida raqobatbardoshlik darajasini oshiradi, ta'lim sifatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi va hayot davomida o'rganish tamoyilini qo'llab-quvvatlaydi. Bundan tashqari, u professional o'sish, lavozimda yuqorilash va mustahkam ijtimoiy mavqega erishishda asosiy omillardan biridir. Kasbiy kompetensiyani shakllantirish va rivojlantirishga ta'lim tizimi (nazariy va amaliy mashg'ulotlar sifatida), amaliy tajriba (ishlab chiqarish amaliyoti, stajirovka), shaxsiy rivojlanish (kitob o'qish, malaka oshirish kurslari, vebinarlar), mentorlik va ustozlik (tajribali mutaxassislar bilan hamkorlik) hamda tashqi muhit (texnologik rivojlanish, mehnat bozori talablari, ijtimoiy jarayonlar) bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Oliy ta'lim o'qituvchisining kasbiy kompetensiyasi – bu oliy ta'lim muassasalarida faoliyat yurituvchi pedagogning o'z kasbga oid bilim, ko'nikma, malaka hamda shaxsiy fazilatlar majmuidir. Ushbu kompetensiyalar ta'lim jarayonining samaradorligini ta'minlash, talabalar bilan mazmunli va madaniyatli muloqotni yo'lga qo'yish, shuningdek, ilmiy-tadqiqot faoliyatini tizimli tashkil etishda muhim ahamiyat kasb etadi. Oliy ta'lim o'qituvchisining asosiy kasbiy kompetensiyalariga quyidagilar kiradi: pedagogik kompetensiya, ya'ni ta'lim metodikasi va uslublarini chuqur bilish, innovatsion ta'lim texnologiyalaridan samarali foydalanish, talabalar bilan muloqotni to'g'ri tashkil etish va ularni motivatsiyalash; fanning nazariy va amaliy asoslarini bilish, ya'ni o'qitayotgan fan bo'yicha chuqur bilimga ega bo'lish va amaliy masalalarni mustaqil hal eta olish; ilmiy-tadqiqot kompetensiyasi, ya'ni ilmiy izlanish olib borish, natijalarni nashr etish, grantlar va loyihalarda ishtirok etish qobiliyati; axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini bilish, ya'ni zamonaviy AKT vositalaridan foydalanish va onlayn ta'lim platformalarini samarali qo'llay olish; ijtimoiy va kommunikativ kompetensiya, ya'ni jamoa bilan ishlay olish, talabalar, ota-onalar va hamkasblar bilan madaniyatli muloqot qilish; shuningdek, shaxsiy va axloqiy fazilatlar, jumladan, kasbga sadoqat, mas'uliyat, halollik, va o'zini doimiy ravishda rivojlantirishga intilish. Shu bilan birga, oliy ta'lim o'qituvchisi zamonaviy ta'lim tizimida bir qator muhim rollarni bajaradi. Avvalo, u bilim beruvchi sifatida fan asoslarini talabalar ongiga chuqur, aniq va tizimli tarzda singdiradi. Bu rol o'qituvchidan o'z fanining nazariy va amaliy asoslarini chuqur egallagan bo'lishni, shuningdek, zamonaviy pedagogik metodlarni qo'llashni talab etadi. Shuningdek, u tarbiyachi sifatida talabalarda axloqiy, vatanparvarlik va ijtimoiy qadriyatlarini shakllantirishda faol ishtirok etadi. O'qituvchi yoshlarda mas'uliyat, madaniyat va mustaqil fikrlash kabi kompetensiyalarni rivojlantirishga xizmat qiladi. Ilmiy rahbar sifatida esa talabalar va yosh tadqiqotchilarning mustaqil izlanish olib borishlariga yo'l-yo'riq ko'rsatadi, ilmiy maqolalar, kurs ishlari, bitiruv malakaviy ishlari va magistrlik dissertatsiyalariga ilmiy rahbarlik qiladi. Shunday qilib, oliy ta'lim o'qituvchisi nafaqat bilim beruvchi, balki talaba shaxsining intellektual va ma'naviy rivojiga yo'naltiruvchi yetakchi sifatida maydonga chiqadi.

Raqobatbardosh mutaxassis tayyorlash oliy ta'lim o'qituvchisining asosiy funksiyalaridan biridir. U mehnat bozorining zamonaviy talablariga mos, kasbiy jihatdan tayyorlangan, kreativ fikrlovchi va mas'uliyatli mutaxassislarni yetishtirishga mas'uldir. Bunday o'qituvchi o'z fanini mehnat bozorida real ehtiyojlar bilan uyg'unlashtira oladi, bu esa ta'lim va amaliyot o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni ta'minlaydi. Shu bilan birga, u innovator sifatida zamonaviy texnologiyalar va metodlarni ta'lim jarayoniga tatbiq eta olishi, interfaol yondashuvlar va ilg'or pedagogik texnologiyalarni egallab, ularni samarali qo'llay olishi lozim. Bu darslarning mazmuni va shaklini zamon talablariga moslashtiradi, talabalarni faollikka undaydi, o'qituvchini esa doimiy izlanishga yo'naltiradi. O'qituvchi, shuningdek, samarali kommunikator bo'lishi, ya'ni tinglash, tushunish, muammoni hal qilish va ochiq, ijobiy muloqotni yurita olish qobiliyatiga ega bo'lishi zarur. Talabalar bilan do'stona va madaniy aloqalarni o'rnatish o'quv jarayonini soddalashtiradi va uning samaradorligini oshiradi. O'qituvchi shuningdek, hayotiy tajriba manbai sifatida nafaqat nazariy bilimlarni, balki real hayotdagi amaliy tajribalarni ham ulashishi kerak. Bu talabalar uchun muhim saboq va yo'l-yo'riq bo'lib xizmat qiladi. Zamonaviy pedagogdan nafaqat yetarli bilimga ega bo'lish, balki o'z kasbga sadoqat, yangilikka ochiqlik, doimiy takomillashuvga intilish va pedagogik etikaga rioya qilish talab etiladi. O'qituvchi o'z-o'zini baholay olishi, faoliyatini tahlil qilishi hamda professional kompetensiyalarini muntazam rivojlantirib borishga tayyor bo'lishi lozim. Yuqoridagilardan kelib chiqib, shuningdek,

pedagogik faoliyatning o'ziga xos xususiyatlari – ya'ni ilmiy-tadqiqot ishlari bilan bevosita bog'liqligi – asosida Oliy ta'lim muassasasi o'qituvchisining kasbiy kompetensiyasi quyidagi asosiy komponentlardan tashkil topadi:

- dars beradigan fan sohasidagi chuqur bilim va ko'nikmalar;
- psixologik-pedagogik kompetensiya;
- kommunikativ kompetensiya;
- boshqaruv (tashkilotchilik) kompetensiyasi;
- kreativ kompetensiya.

Haqiqiy kompetent o'qituvchi o'z fanining ilmiy asoslarini chuqur egallagan, zamonaviy ta'lim texnologiyalari va metodikasini puxta biladigan, kognitiv yondashuv asosida o'quv materialni talabalar tomonidan o'zlashtirilishini ta'minlaydigan uslubchidir. U pedagogik jarayonda faqat fan doirasidagina emas, balki o'quv-tarbiya, shaxs psixologiyasi va umumiy pedagogika doirasida ham chuqur bilimga ega bo'lishi zarur. OTM o'qituvchisining psixologik kompetensiyasi esa talabalarning yoshga oid psixologik xususiyatlari, o'quv-kognitiv faoliyat psixologiyasi, o'qituvchining o'z pedagogik faoliyati psixologiyasi, pedagogik muloqot va psixodiagnostika asoslarini o'z ichiga oladi. Bu esa ta'lim jarayonida talabani shaxsiga yo'naltirilgan yondashuvni joriy etishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. O'qituvchining pedagogik kompetensiyasi o'z ichiga bilim, ko'nikma, malaka va o'quv-tarbiya vazifalarini amalga oshirish uchun zarur bo'lgan ilmiy-tadqiqot qobiliyatlarini oladi. U oliy kasbiy ta'lim davlat ta'lim standartlarini, oliy ta'limning maqsadi va mazmunini, kasbiy ta'lim mazmuni tuzilmasining tamoyillarini, "Oliy maktab pedagogikasi" fanining predmeti, vazifalari va asosiy tushunchalarini, ta'lim-tarbiya jarayonlarining qonuniyat va mohiyatini, o'qitish va tarbiyalash usullari hamda tashkil etish shakllarini, shuningdek, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni puxta bilishi lozim.

Ilmiy-pedagogik faoliyatda o'qituvchining talabalar va hamkasblari bilan samarali muloqot o'rnata olishi muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, u o'quv jarayoni davomida ilmiy va pedagogik kommunikatsiya vositalaridan foydalanib, o'z kasbiy salohiyatini oshirish, o'quv muhitida ijobiy psixologik kayfiyat yaratish, hamda talaba bilan o'zaro ishonchga asoslangan do'stona aloqalarni shakllantirish orqali yetakchilik rolini bajaradi. Bu kabi vazifalarni muvaffaqiyatli bajarish uchun o'qituvchida maxsus kommunikativ malakalar mavjud bo'lishi zarur. Bular jumlasiga talaba-shaxsni individual o'rganish, hamkorlikka asoslangan ta'lim faoliyatini tashkil etish, muloqot vaziyatlarini to'g'ri baholash, ularga adekvat munosabat bildirish, mehr-shavqat, empatiya va shaxsiy yondashuv asosida gumanistik munosabat o'rnatish kabilar kiradi. Shuningdek, o'qituvchi auditoriyaga kirib, talabalar bilan verbal va nonverbal vositalar orqali suhbat yoki bahs-munozara o'tkazish, hamkorini obyektiv idrok qilish, birgalikdagi faoliyatga nisbatan ichki ehtiyojni uyg'otish, nizoli holatlarni oldindan sezish va bartaraf etish, tanqidga nisbatan to'g'ri yondashish va undan samarali xulosa chiqarish ko'nikmalariga ega bo'lishi zarur. O'qituvchining muhim kommunikativ qobiliyatlaridan biri bo'lgan refleksiv qobiliyat unga o'zini obyektiv tahlil qilish, suhbatdoshining holatini chuqur anglash, uning ichki dunyosiga kirib borish imkonini beradi. O'qituvchining kommunikativ kompetentligi faqatgina malaka va qobiliyatlar bilan emas, balki kasbiy jihatdan muhim shaxsiy fazilatlar bilan ham to'ldiriladi. Bular orasida talabalarga nisbatan qiziqish, ular bilan muloqotga kirishish ehtiyoji, empatiya ko'rsatish, teskari aloqa o'rnatish va uni his qilish, o'zini va his-tuyg'ularini boshqara olish, emotsional barqarorlik, pedagogik vaziyatlarni tahlil qilish va ehtimoliy oqibatlarini oldindan ko'ra bilish, pedagogik improvizatsiya qilish ko'nikmalari, hamda ijtimoiy-psixologik ta'sir usullarini (ishonch uyg'otish, emotsional ta'sir, suhbat, bahs, zarur holatlarda psixologik bosim) to'g'ri va o'rinli qo'llay olish kiradi. Shu jihatlari bilan o'qituvchi oliy ta'lim tizimida kasbiy va shaxsiy kompetensiyalar uyg'unlashgan holda faoliyat yurituvchi muhim pedagogik figuraga aylanadi.

Ma'lumki, o'qituvchi faoliyati bu boshqaruv faoliyati bo'lib, uni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun o'qituvchi tashkilotchilik kompetentligiga ega bo'lishi zarur. Bunday kompetentlikka ega bo'lish o'qituvchidan, avvalo, ta'lim menedjmenti sohasidagi bilimlarga ega bo'lishni talab etadi, jumladan, menedjment tushunchasi, uning maqsadi, vazifalari, ahamiyati va ta'lim menejmenti xususiyatlarini chuqur anglash muhimdir. Shuningdek, o'qituvchi o'zining tashkilotchilik faoliyati tuzilmasini puxta bilishi, ta'lim jarayonini samarali tashkil etishga qodir bo'lishi kerak. Bunda u talabalarning o'quv-kognitiv faoliyati maqsadini aniqlay olishi, o'z fani bo'yicha mavzu mazmuni, metodlari va ta'lim vositalarini oldindan rejalashtirishi, mashg'ulotning turli shakllarini samarali tayyorlab o'tkazishi, talabalar bilan hamkorlikda faoliyatni tashkil qila olishi, bajarilgan ishlarni nazorat qilish va natijalarni baholash, shuningdek, ijodiy faoliyat orqali o'quv fanlarining integratsiyasini ta'minlashi lozim. Bularning barchasi o'qituvchidan yuqori darajadagi kasbiy tashkiliy salohiyatni talab etadi. Shu o'rinda, oliy ta'lim o'qituvchisining kasbiy kompetentligini aniqlash jarayonida kreativ kompetentlikka alohida e'tibor qaratish lozim, chunki samarali ilmiy-pedagogik va tadqiqotchilik faoliyatini ta'minlash uchun aynan ushbu kompetentlik

muhim ahamiyat kasb etadi. Kreativlik – bu ijod qilish qobiliyati bo'lib, ijodiy iqtidor darajalarini ko'rsatuvchi shaxsning nisbatan barqaror psixologik tavsifi sifatida namoyon bo'ladi. O'qituvchining kreativ kompetentligi esa uning ijodiy faoliyatida tizimli bilim, malaka, ko'nikma, qobiliyat va shaxsiy sifatlar majmuini namoyon etadi. Ushbu kompetentlikni tashkil etuvchi asosiy xususiyatlar pedagogning shaxsiy sifatlari, ya'ni ijodga bo'lgan tabiiy moyilligi, intuitsiyasi, assotsiativ fikrlash qobiliyati, oliyanoblighi, tasavvur qilish salohiyati, yangilikni his qilish darajasi, fikrlash moslashuvchanligi va tanqidiyligi, yaratuvchanlik va o'ziga xoslik darajasi, tanish narsani yangicha idrok etish qobiliyati, tahlil, sintez va kombinatsiyalashga bo'lgan intilishi, kelajakni oldindan ko'ra olish, tajriba o'tkazish, nostandart vazifalarni qo'yish va ularni hal qilishga qodir bo'lishi, hamda yangilikka intilish va erkin fikrlash kabi omillarni o'z ichiga oladi. Ushbu sifatning shakllanganligi o'qituvchining shaxsiy salohiyatini, kasbiy samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, didaktik ta'lim ta'minotini kreativ yondashuv asosida tashkil etish o'qitish jarayonining sifat va samaradorlik ko'rsatkichlarini oshiradi hamda ta'lim mazmunining innovatsion jihatdan boyitilishiga xizmat qiladi. Shu tarzda o'qituvchining kasbiy faoliyatidagi kreativ kompetentlik pedagogik jarayonning muvaffaqiyatli amalga oshirilishini kafolatlaydigan muhim omil sifatida e'tirof etiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, oliy ta'lim o'qituvchisining kompetensiyalari hal qiluvchi o'rin tutadi. O'qituvchi nafaqat ma'lumot yetkazuvchi, balki o'rgatuvchi, yo'naltiruvchi, ilhomlantiruvchi va talabning intellektual salohiyatini ochuvchi shaxs bo'lishi lozim. Ushbu kompetensiyalar ta'lim sifatini ta'minlash, ta'lim oluvchilarning mustaqil fikrlash, ijodiy yondashuv, jamoada ishlash kabi ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ta'lim sifati esa raqobatbardosh kadrlar tayyorlash va jamiyat taraqqiyotining asosiy omillaridan biridir. Shu sababli har bir pedagog o'z kasbiy salohiyatini doimiy ravishda oshirib borishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5847-son Farmoni.: <https://lex.uz/docs/-4545884>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 20-apreldagi "Ilmiy-metodik va tadqiqot ishlari sifatini oshirish orqali ta'lim tizimini kompleks rivojlantirishni jadallashtirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-128-son qarori: <https://lex.uz/docs/-6438903>
3. Sh. S. Shodmonova, F. K. Olimova. Pedagogik texnologiyalar. O'quv qo'llanma. – T.: Innovatsiya, 2023.
4. M. X. Baybayeva, M. M. Mo'minova. Pedagogik kompetentlik. Darslik. – T.: Zuxro Baraka, 2022.
5. N. S. Mirsagatova. Pedagogik mahorat. Darslik. – T.: Fan va texnologiyalar, 2025.
6. G. M. Kertayeva, M. B. Urazova. Педагогическая деонтология и компетентност. Darslik. – T.: Lesson Press, 2023.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.